

Державоохоронний символізм Оранти як Непорушної Стіни Русі-України

Наявність серії грандіозних оронт у вівтарях київських храмів – надзвичайно важливе наукове явище, тісно пов'язане з презентацією захисної місії. Історичне значення теми Оранти в історії Київської держави полягає у трансляції воїнської захисної ідеї «*як зброї проти агресора*». Водночас у розвитку теми Оранти виокремлюється містооберігальна функція Діви Марії – Непорушної Стіни княжого Києва і всієї Русі-України¹. Отже, з'ясуємо, чому цей захисний символ Богородиці «Непорушна Стіна» розвинувся та масштабно транслювався на столичний Київ і цілу державу.

У вітчизняній науковій літературі образ Оранти вивчали переважно в історичному та мистецтвознавчому аспектах. Передовсім це дослідження Надії і Мар'яни Нікітенко, Володимира Овсійчука, Григорія Логвина, Дмитра Гордієнка. Проте згадані дослідники тему Оранти здебільшого розглядали як частину якоїсь іншої проблематики і без конкретнішого аналізу містооберігальної функції Діви Марії Оранти «Непорушної Стіни». У закордонній науковій традиції захисний аспект Оранти «Непорушної Стіни» частково розглядав російський учений Сергій Аверинцев. Свого часу Віктор Лазарев також досить побіжно торкався теми Оранти.

Тож дослідження державоохоронного символізму Оранти як Непорушної Стіни Києва є досить маловивченим, а відтак, актуальним предметом досліджень, виходячи з двох причин:

- тема Оранти є однією з центральних у вивченні богородичної духовності й сакральної культури України;
- як осередок княжокиївської² державотворчої традиції тема Оранти найбільшою мірою розкриває важливу тему етнічної інтерпретації християнської богородичної традиції.

Мозаїчний образ Софійської Оранти – найдавніша і найбільш знана святиня в тисячолітній історії християнської України. Як зазначила

¹ Термін «Русь-Україна» або «Україна-Русь» в українській науковій дискусії увів видатний історик М. Грушевський на початку ХХ ст. Відтоді й до сьогодні цей термін вживали знані українські науковці з метою об'єктивного позначення державотворчої суб'єктності українського народу як етносу в історичний період княжої доби зі столицею в Києві. Поряд із цим терміном є також такі: Русь, Київська держава, Середньовічна Україна, Княжа Україна.

² Термін «княжокиївський» вживаємо як синонім до популярного терміну «давньокиївський». Отже, термін «княжокиївський» використовуємо з метою конкретизації та позначення існування Києва як центру держави Русь-Україна в історичній епосі під назвою «княжа доба». Після монгольського завоювання Київська держава перестала існувати. Відповідно, для позначення цієї нової епохи в історії Києва вживатимемо термін «середньовічний Київ».

Н. Куковальська, колосальна мозаїчна Богоматір Оранта у вітварі Софії у всій величі явила світові свою *іпостась Непорушної Стіни* [Куковальська 2023, с. 3]. Цей образ справедливо вважають священним палладієм і берегинею українського народу, це підтверджує давнє прислів'я: «*Допоки у Святій Софії стоятиме Оранта, доти стоятиме Київ*». Тому народ і назвав Оранту Непорушною Стіною, яка оберігає від лиха [там само, с. 3].

Рис. 1. Софійська Оранта – символ Києва і всієї України

Образ Софійської Оранти не тільки найвідоміший символ Києва, він – символ усієї України (рис. 1). Хоча таке загальнонародне значення Софійської Оранти і теми Діви Марії Оранти в українській державотворчій та сакральній традиції стосується не тільки молитовно-заступницької функції. У часі нинішньої тривалої визвольної війни України з російським агресором актуальним є аналіз воїнського захисного аспекту образу Оранти «*як зброї проти агресора*». Ідеться про надзвичайно важливу місію Оранти – місію Непорушної Стіни держави.

Проаналізуємо, коли в історії християнства вперше з'явилося розуміння образу Божої Матері як Захисниці й Непереможної Воеводи: найраніше – у Візантії, де з IV століття Богоматір стає персональною Захисницею держави, зокрема її правителя – імператора (василевса) [Нікітенко 2022, с. 193]. А починалося все із знаменитого Влахернського храму, який стояв у межах Константинополя, одразу за фортечними мурами.

Таке розміщення часто ставило цей храм в епіцентр різноманітних атак і ворожих нападів під час тривалих облог столиці імперії. Цікаво, що ці непрості історичні обставини не завадили піднесенню ролі Влахернського собору як найвизначнішого Богородичного центру

християнського світу, а тільки посилили значення цієї марійської святині як твердині Небесного Захисту.

Влахернський храм – місце найранішої з'яви легендарної мозаїчної Оранти, яка згодом отримає найменування Непорушної Стіни [Комарницький 2023, с. 36–37]. Окремі дослідники вважають, що Богоматір Оранта була представлена у вівтарній консі головного храму Влахерн – купольній базиліці. Проте, за припущеннями Мар'яни Нікітенко, образ Богоматері Оранти, найвірогідніше, перебував у влахернській каплиці Агіа Сорос, де зберігалася найважливіша марійська реліквія християнського світу – риза Богородиці [Нікітенко 2022, с. 193]. Мар'яна Нікітенко зауважує, що образ Діви Марії Оранти прийшов у Русь-Україну «саме з Константинополя – Фароської церкви і Влахерн» [Нікітенко 2022, с. 193]. Розвиток київського вшанування Діви Марії дослідниця пов'язує з утвердженням державної ідентичності та конкретною подією – Хрещенням Русі-України князем Володимиром [Нікітенко 2022, с. 194] (рис. 2).

Рис. 2. Хрещення Русі-України. Поліхромія хрещальні Покрову Пресвятої Богородиці при храмі Вознесіння Господнього у Львові. Іконописна майстерня «Аліпій». Автор Юрій Вербовський

Дві визначні події у Візантії суттєво посилити увагу до воїнської захисної місії Діви Марії упродовж недовготривалого періоду популярності іконографічного мотиву Оранти, а також Нікопеї. У рік 626-й Константинополь намагалися одночасно захопити авари з Балкан та перси зі Сходу. Імператор та патріарх обійшли стіни міста, звертаючись із молитвою до Богоматері. У результаті напад аварів на район Влахерни було успішно відбито. Святкуючи перемогу, місто визнало Богородицю як свою головну «Воєначальницю», «Полководця-захисницю», «нездоланну в

бою, що має державу непереможну». Богоматері було надано роль Покровительки Константинополя та всієї Візантії. Саме тоді склалося уявлення, що вівтарна мозаїчна Богоматір Влахернська Оранта є охоронницею стін [Бачинська 2012, с. 105; Фйордвальді 2018; Комарницький 2023, с. 37].

Приблизно тоді (VII століття) в Константинополі відбулася подія, яка спричинила появу асоціативного найменування Оранти як Непорушної Стіни. Під час землетрусу Влахернський храм зруйнувався, але вистояла вівтарна стіна із зображенням Богоматері Оранти із здійнятими в молитві руками. Церковна і державна еліта Константинополя зауважили вибіркоче руйнування цього храму. Внаслідок цього чуда назва «Непорушна Стіна» закріпилася за зображенням Оранти. До Акафіста були долучені слова, де відтепер Богородиця називалася Непорушною Стіною [Бачинська 2012, с. 104; Комарницький 2023, с. 38].

Аналіз давньоукраїнських літературних текстів підтвердив, що київські літописці особливо уважно сприймали візантійські свідчення про захисну роль Діви Марії в охороні столичного Константинополя від ворогів, зокрема, й від самих русів. Під 866 роком літописець записав відомості про Боже чудо, здійснене за допомогою риз Богородиці, завдяки чому Константинополь був захищений від нападу військ русів під проводом київських князів Аскольда і Діра: «*А тоді божественну ризу Святої Богородиці (патріарх Фотій А. К.) зі співами винісши, у море вмочили [її] полу... [А тут] одразу знялася буря з вітром, і знову встали великі хвилі, і кораблі безбожної Русі розметало...*» [Гордієнко 2022, с. 129–130; Літопис руський, 1989, с. 13].

Доленосність цієї події для Київської держави виявилася у факті першого Аскольдового хрещення Русі-України, а згодом у поширенні культу Покрову Божої Матері [Нікітенко 2022, с. 194]. У своїй гомілії, присвяченій вибавленню Константинополя від русів, патріарх Фотій розповів про цю подію. Крім того, Мар'яна Нікітенко уточнила, що у Фотія йдеться не про занурення ризи в море, а про обнесення нею стін Константинополя [Нікітенко 2022, с. 193]. Безсумнівно, ці звістки суттєво вплинули на сприйняття воїнського і загальнодержавного символізму Діви Марії у свідомості киеворусів.

Наведені історичні свідчення підтверджують значення зв'язків із Візантією для успішного перенесення й адаптації етнічних форм марійської захисної духовності до київського середовища. Насамперед це акафістний символ Діви Марії як Непорушної Стіни, започаткований у Візантії. Він – один із стрижневих факторів інтенсивного розвитку містооберігальної функції Діви Марії як Непорушної Стіни Київської держави та популяризації цього образу в київському християнстві.

Аналіз давніх легенд княжих часів надав підстави вважати, що впродовж XI століття за Богородицею Орантою, а також образом Знамення закріпилося етнокреативне найменування «*Непорушної Стіни, крізь яку не пролетить жодна стріла і жоден спис*». Поза сумнівами, це найменування виникло в ранній епосі Київської держави [Комарницький 2023, с. 43].

Актуальність цього етнокреативного вислову для киеворусів у драматичних часах монгольського вторгнення маємо в надзвичайно цікавій легенді, де подана інтерпретація вівтарної Софійської Оранти «як зброї проти агресора». У ній оповідалося, що «монголи довго і без успіху били таранами у стіну храму Святої Софії, в якому перебувала велика кількість киян. Били з тієї сторони, де містилося велике мозаїчне зображення Богородиці Оранти. І стіна встояла..!» [Комарницький 2023, с. 43].

Ще одним, відносно недавнім, прикладом заступництва в історії України тієї ж Софійської Оранти є схожа подія сторічної давності. У 1918 році Софійська Богоматір Оранта врятувала храм Святої Софії – найбільшу святиню українського народу. Більшовицький снаряд не зміг пробити вівтарної стіни і знищити храм, тому що його зупинила... Богородиця. Снаряд застряг у постаті мозаїчної Оранти та не розірвався [Комарницький 2022, с. 406]. Отже, літературні твори княжої епохи підтверджують існування важливої етнокреативної захисної візії Діви Марії, яку в духовній свідомості українського народу із княжих часів і до сьогодні незмінно транслиував образ Оранти як Непорушної Стіни.

Рис. 3. Храм Святої Софії. Видляд на апсиду з Богоматір'ю Орантою. Мозаїка. Близько 1018 р. Київ

Відтак, поява рідкісного образного вислову «*Непорушна Стіна, крізь яку не пролетить жодна стріла і жоден спис*» на землях Київської держави є етнічна реакція на образно-символічну мову заступництва, пов'язаного із серією київських зображень Оранти. На символіко-алегоричному рівні в цьому вислові закодовано воїнську захисну енергетику *Діви Марії як зброї проти агресора* (рис. 3).

Для популяризації теми «Непорушна Стіна держави» серед тодішніх киеворусів важливе значення мав ще один акафістний символ Богородиці Приснодіви: «*Стіна еси дівам*». Тут ідеться про матеріальний рівень захисту стіни й фортечних мурів, такий близький і зрозумілий для недавніх язичників – киеворусів, вдало поєднаний із сакральним захисним образом Діви Марії в типі Оранти. Тож простежмо зв'язок матеріальної, фізичної потреби в захисній ролі стіни й фортечних мурів із оберігальним сенсом Діви Марії в образі Оранти, що осмислювалося в масштабах усієї держави.

За епохи перших християнських князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого столичний Київ та інші численні міста Княжої Русі-України були в епіцентрі масштабного будівництва, яке транслювало стрижневу загальнодержавну самосвідомість як дому Премудрості і дому Божої Матері. Це – горизонтальна динаміка розвитку держави, яка здебільшого фокусувалася навколо міст, оточених стінами, а у структурі княжокиївських храмів мала також вертикальну динаміку, спрямовану до Царства Небесного. Тож проаналізуємо масштаби і значення цих містобудівних проектів зі зведення «града великого» (рис. 4).

Рис. 4. Богородиця Ассунта. Мозаїка підпружної арки із Софійського собору в Києві. Близько 1018 р.

В історії Русі-України найбільш грандіозне будівництво відбулося упродовж першої половини XI століття за правління Володимира Хрестителя і його сина Ярослава. Тоді й було споруджено цілий ансамбль оборонних споруд – вали, башти, частоколи тощо [Овсійчук, Крвавич, Черепанова 2004, с. 95]. Деяко раніше були збудовані Змієві вали, які мали охороняти столицю від степових номадів [Гейштор 2024, с. 94].

Змієві вали – давні фортифікаційні споруди на південь від Києва, які колись простягалися на сотні кілометрів. На Правобережжі вони тяглися на Захід від Дніпра, а на лівому березі простягалися на схід. Нині залишки цих оборонних споруд подекуди збереглися на Київщині, в південних районах Житомирщини, і досі місцями вражають своєю монументальністю [Шурхало, ел. рес.].

Більшість дослідників схиляються до думки, що Змієві вали виникли в період X–XI століть. Володимир Великий почав їх будувати по Стугні, по Сулі, по Десні, а Ярослав Мудрий – продовжив. Змієві вали – це складна взаємодія цієї дерево-земляної стіни, окремих укріплених населених пунктів-городищ і людей, які жили в городищах та обслуговували цю стіну. Так Київ відгороджувався від Степу цими лініями валів [там само, ел. рес].

Як зазначають дослідники, оборонна система, створена за наказом князів Володимира і Ярослава, проіснувала до 30–50-х років XIX ст. [Ластовська 2023, с. 131]. Її вигляд був разючий: навколо території міста Володимира і Ярослава спорудили вали заввишки 14–16 м, водночас місто опоясували ровами завглибшки 6–8 м, загальна довжина цих укріплень, за висновками Володимира Овсійчука, – 3,5 км. «Для таких гігантських споруд довелося використати близько 65 тис. кубометрів землі, витратити 50 тис. кубометрів дерева на внутрішні конструкції та башти... (які – А. К.) ...захищали з усіх сторін в'їзні ворота до міста... Трое воріт були головними – Жидівські (пізніше Львівські), Печерські (Лядські) та Золоті, увінчані церквою Благовіщення... Вулиці спрямовувались до центру міста, де була споруджена головна святиня – собор Святої Софії» [Овсійчук, Крвавич, Черепанова 2004, с. 95–97] (рис. 5).

Рис. 5. «Місто Володимира» та «Місто Ярослава». Макет Д. Мазюкевич. 1968 р.

Цю інформацію доповнюють звістки святого Іларіона Київського у «Слові про Закон і Благодать»: *«Він славний град твій Київ величю, як вінцем, обклав і доручив людей твоїх і град святій всеславній, скорій до помочі християнам Святій Богородиці, їй він і церкву на великих воротах звів на честь першого Господського празника – Святого Благовіщення»* [Іларіон Київський, ел. рес.]. Отже, цей комплекс, разом із кількома палацами та шістьма значними храмами був зведений за єдиним задумом і завершений на Кіріопасху 25 березня 1022 року. Саме тоді, як резонно припускає найвідоміший дослідник Софії Київської Надія Нікітенко, Іларіон виголосив «Слово» з приводу посвячення храму Благовіщення на Золотих Воротах [Нікітенко, 2008, с. 20].

У цій історичній епосі, за визначенням Сергія Кримського, місто було чітко окреслене стінами. За стінами вже не було міста. Серед тодішнього християнського населення домінувала свідомість, що місто – збірний образ і є земною іконою небесного міста – Єрусалиму. В літописах його вживали в образному контексті: *«і одяглася Русь у білу ризу міст»* [Кримський, 2010, с. 33].

Азійський степ, з його мобільністю та язичницьким світом половецьких баб, сприймали доволі конкурентною і суттєвою загрозою для цього киеворуського світу облаштованих міст – осередків розвиненої Київської Софійної цивілізації. Спершу – це орда печенігів, боротьба з якими через близькість Києва до Степу часто набирала драматичного характеру. Згодом – половецька орда, більша й сильніша за печенігів. У XIII столітті монгольська орда стала апогеєм могутності та руйнівної сили Степу.

Тому найдієвішим матеріальним засобом оборони від несподіваних, часто стихійних, нападів степових орд, були фортечні мури, вали, а в крайньому разі, коли ворог проникав до середини міста, – храми. У захисному сенсі важливіші храми мали таке значення, як і фортечні мури. Історія донесла до нашого часу трагічно-героїчний факт оборони Києва від монгольських військ у 1240 році. Тоді Десятинна церква стала останнім форпостом оборони киян (рис. 6 а,б,в).

Подібною є пізніша історична традиція споруджувати покровські храми на трьох найбільших шляхах тюркської кінноти. На Кучманському шляху таких церков було споруджено пів сотні й усі вони мали вигляд добре укріплених фортець [Кумарницький 2023, с. 71].

Відтак не дивно, що захисна свідомість тогочасної людини була максимально сфокусована довкола стін. Фізичне значення захисту матеріальної стіни у свідомості українського народу інтерпретувалося також у категорії захисного символізму святих образів духовного світу. Рідше це був Спас Нерукотворний, частіше – Богородиця Оранта, Знамення чи Нікопея.

З історичних джерел відомо, що святі ікони виносили на мури в момент ворожої атаки. Наводимо дещо пізніший приклад, коли наприкінці XII століття новгородці під командуванням князя Романа Волинського винесли на мури ікону Богородиці «Знамення». У той час на їхнє місто напало суздальське військо Андрія Боголюбського. Ця ікона Богородиці «Знамення» відіграла вирішальну роль у тому, що знахабнелих суздальців вдалося прогнати...

Рис. 6: а – взяття Києва монгольським військом 1240 р. Гравюра; б – руїни Десятинної церкви. Кінець Х ст.; в – орнамент із північно-західного кута (колони) Десятинної церкви у Києві. Кінець Х ст. Фрагмент фрески 75 × 35 см. Із розкопок 2005–2010 рр. НКПІКЗ

Згодом ця історична подія була відтворена на одному із клейм ікони XV ст.: «Битва новгородців із суздальцями». На ньому зображено фортечну стіну, де виставлено ікону Богоматері. *На неї дощем летять ворожі стріли, вона перша мішень ворожій раті і захисниця міста* [Комарницький 2023, с. 61] (рис. 7).

Рис. 7. Битва новгородців із суздальцями. Ікона. Новгород. Друга половина XV ст.

У 1240-х роках монгольські війська вдерлися до Галицько-Волинського князівства, проте не змогли взяти укріплений Холм, тому що захисники виставили на мури чудотворну ікону Холмської Богородиці (Одигітрії). Більш ніж через століття учасницею такого ж чуда охорони

міста Белз від татар стала славнозвісна Белзька (Ченстоховська) ікона [Комарницький, 2023, с. 61–62].

Отже, в Україні захисна міць фортечних стін була вдало поєднана із захисними можливостями святих зображень. Такий зв'язок символізував повноту захисту міста у фізичному та духовному планах. Із цієї причини на Золотих воротах столичного Києва, з обидвох сторін воріт, вміщувалося по одній мозаїчній іконі Богоматері. За висновком Надії Нікітенко, одна з цих ікон в арковій ніші на фасадній стіні, зверненій до міста, – Нікопея, а друга ікона, на фасаді зі сторони поля, представляла тип Одігітрії [Верещагіна, 2019, с. 148–149]. На нашу думку, друга ікона на Золотих воротах могла представляти тип Оранти.

Проте головним війським захисним символом у Київській державі вважалося зображення Діви Марії Оранти, адже найбільш виразно втілювало етнокреативну оберігальну ідею Непорушної Стіни держави, яка захистить від ворожих списів і стріл. Ця оберігальна ідея в умовах тривалої степової загрози була домінантною для «семантичного поля київської духовної культури» [Верещагіна, 2019, с. 149].

Завдяки літописам та усним переказам тодішні киеворуси добре знали про майже непробивну захисну міць оборонних мурів Константинополя – столиці Візантії, що були свідками частих випадків Небесного заступництва. Космогонічна інтерпретація столиці Візантії – Константинополя, позначала його, як загороджувальну стіну проти хаосу й розрухи саме через географічно-просторову центральність (положення) міста [Ричка, 2005, с. 97]. Центром візантійської столиці, Константинополя, був храм Софії. Ці моменти добре усвідомлювали перші християнські князі, які найбільше доклали зусиль до перетворення Києва на один із найважливіших центрів християнського світу.

Отже, виникнення захисного концепту Непорушної Стіни як стримувального фактора й Небесної допомоги від небезпек в історичному плані найбільш пов'язане з набігами степових орд. У народній свідомості цей концепт вважали за надійну гарантію того, що стіна храму, яка символізувала оборонні вали й фортечні мури, освячена зображенням Діви Марії Оранти, буде безпечним укриттям для міста і його мешканців. Тому наголос на оберігальній концепції фортечних стін перебуває в тісному зв'язку із захисними можливостями святих зображень у цій динамічній та напруженій історичній епосі та стає важливою підставою для утвердження ідеї Діви Марії як символу Непорушної Стіни Києва. І ця ідея виявилася актуальною і життєздатною упродовж всієї княжої доби. Так київська Софійна цивілізація дійшла до загальнодержавного розуміння захисного концепту Непорушної Стіни *як зброї проти агресора*.

Асоціативне війське поняття «Непорушна Стіна держави» найміцніше закріпилося за вівтарним зображенням Софійської Оранти, наділеної багатозначним символізмом (рис. 8). У Русі-Україні добре знали про унікальні властивості Влахернської Оранти, тому в апсиді вівтарної стіни Софії Київської цілеспрямовано зобразили саме її, щоб вона оберігала Київ. Тож Софійська Оранта (одне з перших святих зображень) виступала транслятором містоохоронної ідеї Діви Марії як Непорушної Стіни держави.

Рис. 8. Богоматір Оранта. Мозаїка апсиди храму Святої Софії. Близько 1018 р. Київ

Рис. 9. Богоматір Оранта. Мозаїка верхньої частини конхи вітаря храму Святої Софії. Близько 1018 р. Київ

Рис. 10. Богоматір Оранта (фрагмент). Мозаїка апсиди храму Святої Софії. Близько 1018 р. Київ

Рис. 11. Лик Діви Марії (фрагмент). Мозаїка апсиди храму Святої Софії. Близько 1018 р. Київ

За дослідженнями Надії Нікітенко, створення мозаїчної Оранти Софії Київської орієнтовно припадає на 1018 рік [Нікітенко, 2016, 89–101]. Отже, Непорушній Стіні з київського храму Святої Софії – тисяча років. Грандіозна постать мозаїчної Богородиці Оранти, висотою майже 6 метрів, займає всю верхню частину конхи вівтаря (рис. 9). З першого погляду на Софійську Оранту відзначаємо нетипові для жіночої постаті пропорції могутньої, широкоплечої Діви Захисниці [Комарницький, 2022, с. 405] (рис. 10).

Уважний погляд на Богородицю виокремлює сильні й виразні плечі, вольовий жест широко розставлених у чіткому вертикальному положенні рук із відкритими долонями у подвизі молитовного предстоання за країну й народ. Вольовий, енергійний лик Діви Марії (рис. 11). Під складками нижнього одягу (столи), немов колони, добре прочитуються сильні ноги, що передають непохитність поставі Пресвятої Діви. Так із допомогою мистецьких засобів постать Софійської Оранти як образ Софії Премудрості демонструє незламну силу, як Непереможна Воевода з Акафіста. Згідно із влучними висловами Сергія Аверинцева: *«Її могутню подаються перемоги над ворогами. Вона – посилає на ворогів поразку, а нам, християнам дарує перемогу»* [Аверинцев, 2007, 290–299; Комарницький, 2022, с. 405]. *«Усе це... вказує на той аспект образу*

Богородиці, з огляду на який звертаємося до неї: "Чесний вінче царів благочестивих, ...царства непорушна стіна"; небесно-земною могуттю "здвигнутья перемоги"; "будуть повержені вороги"» [Аверинцев, 2007, с. 284].

Спільний принцип зображення (широко спадають складки мафорію) спостерігаємо в усіх без винятку княжокиївських зображеннях Богоматері: у типі Оранти чи Знамення – від фрескових постатей Оранти з Кирилівського, Єлецького, Нередицького храмів (рис. 12 а, б, в, г) до найвитонченішої ікони в типі Знамення – «Богородиці Великої Панагії» (Киево-Печерська школа) (рис. 13).

Рис. 12: а – Свята Богородиця благословляє Кирила і Афанасія. Фреска південної апсиди храму Святого Кирила. XII ст. Київ; б – Богоматір Оранта з Ангелами. Фреска конхи апсиди храму Святого Кирила. XII ст. Київ; в – Діва Марія Оранта. Фрагмент фрески собору Святої Софії. Близько 1018 р. Київ; г – Богоматір Оранта. Фреска апсиди хрещальні Успенського собору Єлецького монастиря. XII ст. Чернігів

Охарактеризуємо два важливі асоціативні аспекти захисту, притаманні для трактування Діви Марії Оранти та Знамення в Київському християнстві:

- широко спадають складки мафорію та широкий жест рук;
- громіздкі пропорції постаті.

На рівні абстрактної форми і загального силуету такі захисні аспекти: широкий жест рук, широкі складки мафорію, що спадають, притаманні асоціативному образу Богородиці Оранти Непорушної Стіни в давньоукраїнській традиції. З цієї причини постаті княжокиївських Богородиць не знаходять прецедентів серед достатньо струнких, наділених майже реалістичними пропорціями, візантійських зображень Оранти [Комарницький, 2019, с. 47]. Це повною мірою стосується мозаїчної Софійської Оранти, з її широкорозгорнутим мафорієм та масивністю постаті – характерних якостей Непорушної Стіни.

Інша важлива ознака Софійської Оранти – громіздкі пропорції постаті. Попри асоціативне ототожнення з домом Премудрості Київської держави, Софійській Оранті властиве трактування постаті з акцентом на масивних плечах і великій голові Діви Захисниці. Тож, на противагу струнким і витонченим постатям візантійських Богородиць, перед нами постає Непереможна Воевода, матеріальна масивність якої має демонструвати її захисний характер як Непорушної Стіни [Комарницький 2013–2014, с. 208].

На ці громіздкі пропорції мозаїчної Софійської Оранти звернув увагу Сергій Аверинцев: *«Якщо б зображення Оранти було більш чернечим і менш войовничим, якщо б її постать була більш тендітною і стрункою, вона не змогла б утілити важливий ідеал Софії – символ захисту, стіни проти сил зла, проти "п'ятьми зовнішньої"»* [Аверинцев, 2007, с. 280–289].

Наведений висновок Сергія Аверинцева щодо нетипових для Візантії пропорцій Софійської Оранти підтверджує, що образ Богородиці Оранти як Софії Премудрості максимально розвиває акафістне воїнське трактування Діви Марії як Непорушної Стіни держави і Непереможної Воеводи. Це узагальнювальне трактування вміщує загальнодержавний,

Рис. 13. Богоматір Велика Панагія. Ікона. Аліпій Печерський. Кінець XI ст. 194 × 120 см

Рис. 14: а – невідома свята-диякониса. Фреска собору Святої Софії. Близько 1018 р. Київ; б – Діва Марія Оранта. Рельєф із Великої Печерської церкви. Близько 1470 р. НКПІКЗ

Рис. 15. Мозаїка «Спас Пантократор» та постаті чотирьох архангелів у центральному куполі собору Святої Софії. Близько 1018 р. Київ

оберігальний символізм усієї Київської Софійної цивілізації супроти азійських номад (рис. 14 а, б). Тому на рівні абстрактної форми і за духовною енергетикою це зображення найбільш значуще не тільки у храмовому просторі, а й загалом у сакральній традиції Русі-України.

На духовному рівні загальнодержавний символізм Софійської Оранти – це реалізація многотрудного молитовного заступництва за українську державу і народ, звернене до образу Христа Пантократора. Саме до Спаса звернене її молитовне благання, і від нього через Богоматір лине джерело Святої Сили на храм, місто й державу (рис. 15).

Висновки. Винятковість княжокиївських зображень Оранти як центральне явище Київського християнства полягала у презентації етнічного типу Діви Захисниці на богословському та образно-формальному рівнях. Як тип Діви Захисниці він був наділений ідентифікаційними рисами Непорушної Стіни держави, ідейно пов'язуючись із містоохоронною символікою, загальнодержавною за статусом і значенням.

Аналізуючи акафістне означення Діви Марії – Непорушної Стіни – у візантійській традиції, ми виявили, що воно було започатковане у Візантії, проте найбільшою мірою розвинулося в Київській державі. Сформований у візантійській богословській традиції вислів: «Стіна еси дівам» у Києві був актуалізований через символічне значення Непорушної Стіни.

Серія зображень Оранти як масштабне і самобутнє явище, підтримуване великокняжою владою, виявилось найактуальнішим репрезентантом Київської Софійної цивілізації, а також пов'язувалося із конкретною подією – Хрещенням Русі-України князем Володимиром. Це підтверджують такі факти:

- чільне місце грандіозних зображень Діви Марії Оранти у вівтарях храмів Київської держави;
- демонстрація важливого спектру захисних ідей, як фізичного, так і духовного плану, що були в основі функціонування Русі-України;
- статус особливого покровительства великокняжої київської влади, що його надавали образів Діви Марії Оранти.

Зображення Діви Марії Оранти, головний воїнський символ Київської держави, найбільш виразно втілювало етнокреативну оберігальну ідею Непорушної Стіни держави, яка захистить від ворожих списів і стріл. Ця оберігальна ідея в умовах тривалої степової загрози була домінантною для «семантичного поля київської духовної культури». Виникнення захисного концепту Непорушної Стіни як стримувального фактору і Небесної допомоги від небезпек в історичному плані найбільш пов'язане з набігами степових орд.

Особливий наголос у княжій добі був на захисній концепції фортечних стін у поєднанні зі святими зображеннями. Це було підставою для утвердження ідеї Діви Марії як Непорушної Стіни в історії Київської держави. Визначено дві формально-образні ознаки асоціативного образу Непорушної Стіни в давньоукраїнській традиції, що не мають прецедентів серед візантійських зображень Оранти:

- громіздкі пропорції постатей Діви Марії Оранти;
- широкий жест рук і широкоспадні складки мафорію.

Вислів «*Непорушна Стіна, крізь яку не пролетить жодна стріла і жоден спис*» – суто етнічна інтерпретація образно-символічної мови заступництва, пов'язаного з серією київських зображень Оранти у вітварях київських храмів. На символіко-алегоричному рівні в цьому вислові закодовано воїнську захисну енергетику *Діви Марії як зброї проти агресора*.

Мозаїчна Софійська Оранта, репрезентуючи тип Діви Захисниці, на образно-формальному рівні наділена відповідними ідентифікаційними якостями як Непорушної Стіни. Це комплекс візуальних засобів, за допомогою яких було досягнуто ефекту незламної сили постаті Оранти, втілюючи важливе акафістне розуміння Богородиці як Непереможної Воеводи. Вольовий характер жесту заступництва мозаїчної Богородиці Оранти (символу Церкви Земної) відчитується завдяки зіставленню з образом Христа Пантократора (символу Небесної Церкви) в zenіті центрального купола Софії Київської.

Література

- Куковальська Н. У рік незламності // Софійський часопис. Вип. 7. Матеріали X Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор'я, Крим, Русь в історії та культурі» (20–21 жовтня 2022 р.). С. 3–8.
- Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омеги. Феномен Спасіння–освітлення у ранньому Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). К., 2022.
- Комарницький А. Легендарна захисниця України. Львів, 2023.
- Бачинська О. Дослідження передісторії створення образу Богоматері Оранти Непорушна Стіна з Софійського собору у м. Києві // Сіверщина в історії України. Вип. 5. 2012. С. 103–107.
- Фйордвальді Шандор. Сльози Божої Матері як жертви: політична теологія Богородиці у Візантії і східнослов'янських «Русях» в домонгольській епосі (у Київській і Суздальській Русі) // Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василя (Проніна) П. Матеріали міжнародної наукової конференції «Життя та благословенні труди преподобного Олексія (Кабалюка)», до 140-річчя від дня народження та 70-річчя від дня смерті православного святого Закарпаття. Мукачево, 2018.
- Гордієнко Д. Похід росів на Константинополь 860 р. і культ Богородиці на Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років. Матеріали міжнародної конференції. 19–20 листопада 2010 р. Чернігів, 2011. С. 129–135.
- Літопис Руський за Іпатським списком, переклав Леонід Махновець. К., 1989.
- Комарницький А. Войовниця Бога: Захисна місія Софійської Оранти // Київське Православ'я. Збірник статей. До 300-річчя з дня народження преподобного Паїсія Величковського та Г. С. Сковороди. Київ; Кам'янець-Подільський, 2022. С. 403–414.
- Кривач Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. Ч. 2. Львів, 2004.
- Гейштор Александр. Слов'янська міфологія / пер. з польськ. Сергія Гіріка. К., 2024.

- Шурхало Д. Загадкові Змієві вали: хто, коли і навіщо їх збудував // URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/30326908.html>
- Ластовська О. Повідомлення Київського митрополита Серапіона (Александровського) про Золоті ворота в Києві // Софійський часопис. Вип. 7. Матеріали X Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор'я, Крим, Русь в історії та культурі» (20–21 жовтня 2022 р.). С. 129–132.
- Іларіон Київський «Слово про Закон і Благодать» // URL: <https://Litopys.org.ua/oldukr/ilarion.htm>
- Никитенко Н. Н. Святая София Киевская. К., 2008.
- Кримський С. Б. Про софійність, правду, смисли людського буття // Збірник науково-публіцистичних і філософських статей. К., 2010.
- Верещагина Н. Христианские культы и реликвии древнего Киева (конец X – первая треть XIII в.). Монография. Одесса, 2019.
- Ричка В. М. Київ – Другий Єрусалим: з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі. К., 2005.
- Нікітенко Н. Мозаїки Софії Київської. К., 2016.
- Аверинцев С. Софія-Логос: словник / упоряд. та авт. передмови К. Сігов; наук. ред. М. Ткачук. 3-те вид. К., 2007.
- Комарницький А. С. Марія-Оранта – змістовний центр іконографічної програми храмів княжого Києва // Софійський часопис. Вип. 3. Матеріали IX Міжнародної конференції... К., 2019. С. 32–52.
- Комарницький А. С. Образ Богородиці і київська традиція «динамічного монументалізму» // Рукотвір. Часопис мистецтвознавчих досліджень... / гол. ред. Яців Р. М. Львів, 2013–2014. Вип. 3. С. 206–219.